

УДК 342.951.07:373.5.012/.014](477)(043.3)

Жукова Ірина Віталіївна –

кандидат наук з державного управління,
доцент, старший викладач
кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»,
директор Видавничої групи «Наукові перспективи»
<https://orcid.org/0000-0003-4927-0610>

Iryna V. Zhukova –

PhD in Public Administration,
Associate Professor, Senior Lecturer of the
Department of Public Administration and Project Management,
University of Educational Management
(52 A Sichovykh Striltsiv Street, Kyiv, 04053, Ukraine)
Director of the Scientific Perspectives Publishing Group
<https://orcid.org/0000-0003-4927-0610>

Підходи вчених-адміністративістів щодо розуміння термінів «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти»: проблеми і напрями удосконалення

У цій статті проаналізовано наукові праці провідних вітчизняних вчених-адміністративістів до визначення та розуміння термінів «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти».

Відмічено недостатність урахування, під час тлумачення науковцями терміну «контроль у сфері загальної середньої освіти», повноважень суб'єктів громадського контролю (не деталізовано права та обов'язки суб'єктів громадського контролю у сфері загальної середньої освіти) та, водночас, відсутність інтеграції цифрових технологій у процеси контролю у сфері загальної середньої освіти.

Таким чином, доведено, що необхідними змінами до даного визначення є внесення деталізованого переліку повноважень суб'єктів громадського контролю задля уникнення формалізації діяльності останніх, а, також, іменування необхідності інтеграції сучасних цифрових інструментів (онлайн-платформ, відкритих даних) для підвищення ефективності та зручності громадського контролю у сфері загальної середньої освіти.

Отримані результати підкреслюють важливість розуміти термін «нагляд у сфері загальної середньої освіти» як юридичну управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення дотримання законодавчих положень, стандартів, норм та правил закладами загальної середньої освіти та суб'єктами, які провадять власну діяльність у її межах.

Такий підхід до розуміння терміну «нагляд у сфері загальної середньої освіти» через загальне сприяння поняття «нагляд у діяльності державних органів» формує предметне поле застосування управлінських підходів у спрямування діяльності закладів загальної середньої освіти.

Оцінка проаналізованих наукових праць провідних вітчизняних вчених-адміністративістів до визначення та розуміння термінів «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти» дала змогу помітити, що зазначені кластери є елементами управління, спрямування та координації освітнього простору в конкретно визначеній сфері. Структурно та ідеологічно вони доповнюють один одного – контроль є статичнішим поняттям, що включає у себе перевірку уже існуючих наративів провадження діяльності закладами загальної середньої освіти, тоді як нагляд у сфері загальної середньої освіти має на меті, переважно, нівелювання існуючих протиріч та неузгодженостей в області управління галуззю загальної середньої освіти, в тому числі, із залученням

громадськості до даного процесу, поруч із державними органами загальнодержавної та місцевої юрисдикції.

Ключові слова: контроль у сфері загальної середньої освіти, нагляд у сфері загальної середньої освіти, залучення громадськості, понятійно-термінологічне походження, елементи управління, підходи вчених- адміністративістів.

I.V. Zhukova Approaches of Administrative Scientists to the Understanding of the Terms “Control in the Sphere of General Secondary Education” and “Supervision in the Sphere of General Secondary Education”: Problems and Areas for Improvement

This article analyzes the scientific works of leading domestic administrative scientists on the definition and understanding of the terms “control in the sphere of general secondary education” and “supervision in the sphere of general secondary education”.

It is noted that insufficient consideration is given, when interpreting the term “control in the field of general secondary education” by scientists, to the powers of public control subjects (the rights and obligations of public control subjects in the field of general secondary education are not detailed) and, at the same time, the lack of integration of digital technologies into the control processes in the field of general secondary education.

Thus, it is proven that the necessary changes to this definition are the introduction of a detailed list of powers of public control subjects in order to avoid the formalization of the activities of the latter, and also the naming of the need to integrate modern digital tools (online platforms, open data) to increase the efficiency and convenience of public control in the field of general secondary education.

The results obtained emphasize the importance of understanding the term “supervision in the field of general secondary education” as a legal administrative activity aimed at ensuring compliance with legislative provisions, standards, norms and rules by institutions of general secondary education and entities that conduct their own activities within its framework.

This approach to understanding the term “supervision in the sphere of general secondary education” through the general promotion of the concept of “supervision in the activities of state bodies” forms the subject field of application of management approaches in directing the activities of general secondary education institutions.

Assessment of the analyzed scientific works of leading domestic administrative scientists on the definition and understanding of the terms “control in the sphere of general secondary education” and “supervision in the sphere of general secondary education” made it possible to notice that the indicated clusters are elements of management, direction and coordination of the educational space in a specifically defined area. Structurally and ideologically, they complement each other - control is a more static concept that includes checking existing narratives of the implementation of activities by general secondary education institutions, while supervision in the field of general secondary education aims, mainly, to level existing contradictions and inconsistencies in the field of management of the general secondary education sector, including involving the public in this process, along with state bodies of national and local jurisdiction.

Keywords: *control in the field of general secondary education, supervision in the field of general secondary education, public involvement, conceptual and terminological origin, elements of management, approaches of administrative scientists.*

Постановка проблеми. Контроль та нагляд у сфері загальної середньої освіти детермінують та визначають особливості функціонування даної галузі освіти та освітньої системи, загалом. Крім того, зазначені функції є допоміжними для впровадження категорій належної освітньої якості, освітніх стандартів, законності діяльності закладів освіти та ефективного управління ресурсами освітнього простору.

Потрібно зауважити, що належний контроль та нагляд у сфері загальної середньої освіти є інструментами сприяння досягненню високих навчальних результатів та, одночасно, впровадження конкурентного науково-педагогічного середовища, заснованого на постійному підвищенні кваліфікації працівників освітньої галузі. В той же час, пошук механізмів контролю та нагляду, що відповідають викликам часу, перед якими постала Україна – протидія

неспровокованій російській військовій агресії, Євроінтеграція, децентралізація та реформування національної освітньої системи – є пріоритетним полем діяльності вітчизняних науковців.

Враховуючи вищезазначене, системної необхідності, на мій погляд, набуває дослідження та аналіз особливостей сучасної системи контролю та нагляду у сфері загальної середньої освіти, що має теоретичні та практичні аспекти генерації. На їхній основі можливе формування прозорої, гласної, демократичної та людиноорієнтованої сфери загальної середньої освіти..

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Під час аналізу публікацій, присвячених аналізу особливостей сучасної системи контролю та нагляду у сфері загальної середньої освіти, було виокремлено ряд досліджень. Першочергової затребуваності у контексті дослідження контролю та нагляду у сфері загальної середньої освіти як юридичного та адміністративно-правового феномену набуває критичний аналіз даних понять науковцями. Серед вітчизняних вчених аспекти контролю та нагляду у сфері освіти та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти аналізували такі науковці як: В. Бондаренко [1, с. 32-38], С. Єсімов [1, с. 32-38], Л. Калініна [2, 1 с.], Н. Пустова [3, с. 119-128], В. Чорна [4, с. 92-98], В. Невядовський, [5, с. 209-213], Н. Ногас [6, с. 87-95], О. Ярема [7, с. 548-551] та ін. Розгляну позиції останніх щодо розуміння понятійно-термінологічного походження та особливостей таких конструкцій як «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти», відповідно.

Метою роботи є опис досліджень вчених-адміністративістів щодо розуміння понятійно-термінологічного походження та особливостей таких конструкцій як: «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти», відповідно, з метою подальшого удосконалення процесів їх організації.

Виклад основного матеріалу. Поняття «контроль у сфері загальної середньої освіти» визначається вітчизняними науковцями крізь призму його сутнісних характеристик – адміністрування освітньої галузі, державне спрямування розвитку освітньої галузі,

дотримання законодавчих положень щодо освіти, загалом, та сфери загальної середньої освіти, зокрема.

Так, звертаю увагу на наукову позицію В. Бондаренко та В. Єсімова [1, с. 33-34], які пропонують розглядати контроль у сфері загальної середньої освіти як діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та установ освіти, метою якої є реалізація встановлених освітніх стандартів та забезпечення дотримання і виконання освітнього законодавства України як-от Закону України «Про освіту» № 2145-VIII та Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX.

На мій погляд, подібний підхід до визначення терміну «контроль у сфері загальної середньої освіти», насамперед, акцентує увагу на характеристиках контролю у сфері загальної середньої освіти, проте має певні неточності. Серед них – обмежений підхід до суб'єктів контролю, відсутність деталізації процедури контролю та вузькість визначення його мети саме у сфері загальної середньої освіти.

Так, обмежений підхід до суб'єктів полягає у концентрації виключно на органах державної влади та органах місцевого самоврядування як інституціях контрольної юрисдикції. На мій погляд, таку дефініцію необхідно доповнювати такими потенційними суб'єктами, як: громадські організації та незалежні освітні аудитори як суб'єкти громадського механізму забезпечення якості загальної середньої освіти. Метою такого підходу, насамперед, потрібно вважати необхідність розширення поля соціальної орієнтованості та затребуваності освіти в Україні, і, зокрема, галузі загальної середньої освіти в Україні як визначально значущої стратегічно.

У праці Л. Калініної, на противагу раніше згаданому дослідженню, якраз-таки, акцентується увага на визначальності та затребуваності громадського контролю у сфері освіти та, зокрема, загальної середньої освіти [2, с. 1]. Вчена схиляється до думки, що зазначений процес варто визначати як «перевірку закладів загальної середньої освіти на відповідність їх діяльності нормативно встановленим стандартам, що базується, насамперед, на запровадженні прозорості та підзвітності органів та установ, які юрисдикційно належать до сфери

загальної середньої освіти, перед громадськістю». Суб'єктами громадського контролю у сфері загальної середньої освіти у зазначеному дослідженні визначено батьківські ради, громадські організації, освітні експерти, а, також, засоби масової інформації [2, с. 1].

Потрібно зазначити, що дане визначення громадського контролю наділене деякими неузгодженостями, що потребують усунення. Відмічаю недостатність урахування повноважень суб'єктів громадського контролю (не деталізовано права та обов'язки суб'єктів громадського контролю у сфері загальної середньої освіти) та, водночас, відсутність інтеграції цифрових технологій у процеси контролю у сфері загальної середньої освіти. Таким чином, на мій погляд, необхідними змінами до даного визначення я вважаю внесення деталізованого переліку повноважень суб'єктів громадського контролю задля уникнення формалізації діяльності останніх, а, також, іменування необхідності інтеграції сучасних цифрових інструментів (онлайн-платформ, відкритих даних) для підвищення ефективності та зручності громадського контролю у сфері загальної середньої освіти.

Деякі підходи до визначення терміну «контроль у сфері загальної середньої освіти», в свою чергу, базуються на їх дефініціюванні через узагальнене розуміння освітнього контролю.

Так, я пропоную звернути увагу на концептуальний підхід Н. Пустової [3, с. 121], яка в процесі визначення функціонального призначення контролю у сфері освіти в Україні, проводить порівняльну паралель із аналогічними у сфері загальної середньої освіти. У дослідженні зазначено, що «контроль у сфері освіти» є ширшим поняттям, аніж «контроль у сфері загальної середньої освіти», при цьому, завданням обох є забезпечення виконання освітніх показників за критеріями дотримання навчальних стандартів та законодавства, а, також, відповідність освітнім вимогам на загальному та партикулярному рівнях (агальна середня освіта), водночас [3, с. 122].

До відмінностей між контролем у сфері освіти та контролем у сфері загальної середньої освіти у дослідженні, також, віднесено сферу охоплення (усі освітні рівні – від дошкільної до вищої/виключно загальна середня освіта) та цілі, що можна детермінувати як загальнонаціональні

(розвиток освітньої галузі в Україні) та галузеві (у випадку із загальною середньою освітою, такими визначено: забезпечення якості шкільної освіти та дотримання державних стандартів шкільного навчання [3, с. 123].

Я вважаю, що таке трактування «страждає» від недостатнього рівня уточнення понятійного апарату, адже межі між поняттями «контроль у сфері освіти» та «контроль у сфері загальної середньої освіти» мають узагальнений опис, без деталізації конкретних функцій, або механізмів, усунення даної колізії за рахунок інтеграції законодавчих положень Розділу V Закону України «Про освіту» № 2145-VIII та Розділу VI Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX може бути дієвим концептуальним рішенням.

Подібна до вищезазначеної наукова позиція щодо визначення поняття «контроль у сфері загальної середньої освіти» запропонована вітчизняною дослідницею адміністративно-правових особливостей освітнього спрямування В. Чорною [4, с. 95]. Деякі її підходи до розуміння контролю та нагляду як адміністративно-правового засобу регулювання у сфері позашкільної освіти України можуть бути застосовані до сфери загальної середньої освіти, зокрема.

Наприклад, на переконання дослідниці, контроль у освітній галузі – це «процес перевірки закладів освіти на предмет їхньої відповідності освітнім стандартам, законності використання фінансових ресурсів та ефективності управління внутрішніми процесами, як-от підвищення професійної кваліфікації педагогів, розвиток взаємодії між надавачами освітніх послуг та здобувачами освітніх послуг, зокрема» [4, с. 95-96]. Контроль та нагляд у сфері загальної середньої освіти, відтак (з огляду на вищенаведений адміністративно-правовий погляд на проблему координаційного управління освітніми галузями, що зазначений вище), можна визначати як перевірку закладів загальної середньої освіти на відповідність освітнім стандартам, встановленим у Законі України «Про освіту» № 2145-VIII та галузевому Законі України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX.

Зазначені запропоновані авторські положення до розуміння контролю у сфері освіти та, зокрема, у сфері загальної середньої освіти

відзначаються надмірним рівнем узагальненості. Відтак, це стосується і обмеженості урахування аспектів перевірки як елементу освітнього контролю – за даною дефініцією, до її складових належить: фінансовий моніторинг, моніторинг професійної кваліфікації педагогів та аспектів ефективності взаємодії між надавачами та здобувачами освітніх послуг як суб'єктами освітньої галузі.

На мій погляд, подібну концепцію доцільно було б доповнити, додавши такі критерії контролю у сфері освіти та у сфері загальної середньої освіти як: ідентифікація інноваційності навчальних програм та методологія стимулювання підвищення результативності навчання.

У той же час, у розрізі вітчизняних досліджень понятійного та категоріального розуміння поняття «нагляд у сфері загальної середньої освіти» необхідно відмічати переважно змістовно-сутнісний підхід, що концентрується на дефініції за аналогією.

Наприклад, у працях вітчизняних дослідників В. Невядовського [5, с. 212] та Н. Ногас [6, с. 91] відмічено, що нагляд у сфері освіти як константа та стала категорія розуміє під собою «діяльність державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях, здебільшого спрямовану на дотримання таких освітніх стандартів, як освітня якість, ефективність управління та фінансова прозорість». Зазначене визначення має узагальнений характер та може бути універсально застосованим до усіх рівнів освіти – від дошкільної освіти до вищої, включно із професійною та загальною середньою освітою, зокрема.

Враховуючи, що вищезазначені вчені надали узагальнене трактування поняттю «нагляд у сфері освіти», за аналогією термін «нагляд у сфері загальної середньої освіти» може бути визначений як забезпечення контролю за якістю шкільної освіти, дотриманням державних стандартів та забезпеченням прав здобувачів загальної середньої освіти. Нагляд у сфері загальної середньої освіти має специфічне призначення – він є складовою освітнього нагляду, проте, його метою є розвиток, спрямування та координація саме діяльності закладів освіти зазначеного профілю.

Узагальнений підхід до розуміння поняття «нагляд у сфері загальної середньої освіти», також, можна сформулювати на підставі дослідження, запропонованого О. Яремою [7, с. 550] у контексті аналізу нагляду як діяльничої концепції державних органів загальнодержавної та місцевої юрисдикцій.

Надаючи визначення поняттю «нагляд у діяльності державних органів», останній дефініціює його як «юридичну управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення дотримання законодавчих положень, стандартів, норм та правил усіма суб'єктами (публічними та приватними), що функціонують в межах правового поля». Мірилами та, одночасно, механізмами здійснення нагляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування дослідник називає спостереження, перевірки та аналіз відповідності суб'єктів нагляду визначеним на загальнодержавному рівні вимогам [7, с. 551].

З огляду на даний підхід, термін «нагляд у сфері загальної середньої освіти» доцільно розуміти як юридичну управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення дотримання законодавчих положень, стандартів, норм та правил закладами загальної середньої освіти та суб'єктами, які провадять власну діяльність у її межах.

Такий підхід до розуміння терміну «нагляд у сфері загальної середньої освіти» через загальне сприйняття поняття «нагляд у діяльності державних органів» формує предметне поле застосування управлінських підходів у спрямування діяльності закладів загальної середньої освіти.

Однак, визначення О. Яреми не деталізує механізми нагляду (ігноруються метод консультування та оцінювання інновацій) та не аналізує публічний контроль як елемент впливу, що доповнює діяльність державних органів на засадах залучення громадського нагляду. На мій погляд, під час визначення за аналогією поняття «нагляд у сфері загальної середньої освіти» доцільно усунути та враховувати зазначену проблематику.

Висновки. На підставі проаналізованих наукових праць провідних вітчизняних вчених-адміністративістів до визначення та розуміння термінів «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої

освіти» вбачаю за доцільне сформулювати індивідуальне, авторське бачення даних концепцій, що враховуватиме перелічені колізії та недоліки їх трактування, зазначені вище.

Так, контроль у сфері загальної середньої освіти пропоную визначати та розуміти як комплексну діяльність державних органів загальнодержавної та місцевої юрисдикції, а, також, громадських організацій і суб'єктів освітнього середовища, що має на меті перевірку відповідності діяльності закладів загальної середньої освіти державним освітнім стандартам та нормативним вимогам. Контроль у сфері загальної середньої освіти підлягає забезпеченню за допомогою системного моніторингу навчальних показників, результатів впровадження державних програм розвитку освіти на рівні закладів загальної середньої освіти та ресурсного забезпечення даного процесу а, також, виконання державних програм і реалізації прав учасників освітнього процесу. У якості процесуальної категорії, контроль у сфері загальної середньої освіти повинен бути спрямованим на: дотримання інтересів здобувачів загальної середньої освіти, ефективне використання ресурсного потенціалу і сприяння інноваційним видозмінам у галузі загальної середньої освіти.

У свою чергу, термін «нагляд у сфері загальної середньої освіти», на мій погляд, необхідно визначати крізь призму таких його якісних характеристик як: правовий захист та юридичне забезпечення. Відтак, нагляд у сфері загальної середньої освіти, на мій погляд, є управлінською діяльністю із забезпечення дотримання законодавчих норм, стандартів та правил суб'єктами освітнього процесу в галузі загальної середньої освіти у якості їх основної мети. Нагляд у сфері загальної середньої освіти спрямовується на попередження порушень, забезпечення гласного, прозорого та підзвітнього

функціонування закладів загальної середньої освіти. До того ж, процес нагляду у сфері загальної середньої освіти концентрується на забезпеченні права здобувачів на якісне та ефективне навчання, внаслідок чого до елементів даного процесу, що забезпечують його затребуваність, доцільно віднести: юридичний аналіз, розгляд скарг, проведення перевірок і взаємодію із громадськими організаціями з метою формування підзвітної системи загальної середньої освіти як складової загальнонаціонального освітнього профілю в Україні.

Як можемо помітити із вищенаведених авторських (індивідуальних) дефініцій термінів «контроль у сфері загальної середньої освіти» та «нагляд у сфері загальної середньої освіти», зазначені кластери є елементами управління, спрямування та координації освітнього простору в конкретно визначеній сфері. Структурно та ідеологічно вони доповнюють один одного – контроль є статичнішим поняттям, що включає у себе перевірку уже існуючих наративів провадження діяльності закладами загальної середньої освіти, тоді як нагляд у сфері загальної середньої освіти має на меті, переважно, нівелювання існуючих протиріч та неузгодженостей в області управління галуззю загальної середньої освіти, в тому числі, із залученням громадськості до даного процесу, поруч із державними органами загальнодержавної та місцевої юрисдикції.

Враховуючи вищезазначене, надалі, пропоную здійснити критичний аналіз видів нагляду і контролю у сфері загальної середньої освіти, проаналізувавши особливості та недосконалості останніх, з точки зору теорії та практики адміністративно-правового регулювання.

Список використаних джерел:

1. Бондаренко, В., Єсімов, С. Принципи організації та здійснення державного нагляду і контролю у сфері освіти. *Соціально-правові студії*. № 2. 2018. С. 32-38.
2. Калініна, Л. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти. *НАВС*. № 3. 2021. 1 с.
3. Пустова, Н. Основні функції державного нагляду та контролю у сфері освіти в Україні. *Науковий вісник ЛДУВС. Серія: Адміністративне право та процес*. № 3. 2018. С. 119-128.
4. Чорна, В. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері позашкільної освіти України. *Адміністративне право і процес*. № 2 (2). 2012. С. 92-98.

5. Неви́довський, В. Сутність та зміст контролю як способу забезпечення законності в діяльності закладів вищої освіти. *Міжнародний науковий журнал «Верховенство права»*. № 4. 2016. С. 209-213.
6. Ногас, Н. Державна політика у галузі освіти України: сутність та зміст. *Актуальні проблеми правознавства*. № 1 (21). 2020. С. 87-95.
7. Ярема, О. Принципи державного контролю (нагляду) в контексті процесуальної діяльності контрольних органів. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 11. 2021. С. 548-551.

References:

1. Bondarenko, V., Yesimov, S. Pryntsypy orhanizatsii ta zdiisnennia derzhavnoho nahliadu i kontroliu u sferi osvity. *Sotsialno-pravovi studii*. № 2. 2018. S. 32-38.
2. Kalinina, L. Hromadskyi nahliad (kontrol) u sferi osvity. *NAVS*. № 3. 2021. 1 s.
3. Pustova, N. Osnovni funktsii derzhavnoho nahliadu ta kontroliu u sferi osvity v Ukraini. *Naukovyi visnyk LDUVS. Seriya: Administratyvne pravo ta protses*. № 3. 2018. S. 119-128.
4. Chorna, V. Kontrol ta nahliad yak administratyvno-pravovi zasoby rehuliuвання u sferi pozashkilnoi osvity Ukrainy. *Administratyvne pravo i protses*. № 2 (2). 2012. S. 92-98.
5. Neviadovskyi, V. Sutnist ta zmist kontroliu yak sposobu zabezpechennia zakonnosti v diialnosti zakladiv vyshchoi osvity. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Verkhovenstvo prava"*. № 4. 2016. S. 209-213.
6. Nohas, N. Derzhavna polityka u haluzi osvity Ukrainy: sutnist ta zmist. *Aktualni problemy pravoznavstva*. № 1 (21). 2020. S. 87-95.
7. Yarema, O. Pryntsypy derzhavnoho kontroliu (nahliadu) v konteksti protsesualnoi diialnosti kontrolnykh orhaniv. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 11. 2021. S. 548-551.